

CATÁLOGO ORDENADO Y RAZONADO DE LA OBRA DRAMÁTICA DE ENRIQUE LÓPEZ MARÍN (1866-1919)*

INMACULADA BENITO ARGÁIZ**

RESUMEN

Este primer acercamiento al escritor logroñés consta de dos apartados. En el primero, se dan algunos datos significativos de sus años en Logroño, y de su traslado y posterior vida en Madrid. En el segundo, el artículo se centra en su tarea como dramaturgo —se deja para otra ocasión su labor como periodista—. Se trata de un estudio descriptivo, en absoluto, hemos pretendido el análisis e interpretación de su obra dramática. Aunque quizás su producción sea mayor, se ha trabajado con las setenta y ocho obras localizadas en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Teatral de la Fundación Juan March. Su estudio lo hemos dividido en: la clasificación genérica, los dramaturgos que firmaron con López Marín algunas de estas piezas, y los compositores de los libretos escritos por el logroñés, en solitario o con sus colaboradores. Al final, además de una breve conclusión, se incluye la bibliografía de Enrique López Marín.

Palabras clave: Enrique López Marín, dramaturgo, periodista, género chico.

This first approach to this Logroñés writer consists of two sections. Firstly we give some significant facts about his early years in Logroño as well as his move and subsequent life in Madrid. Secondly the article focuses on his piece of job as a playwright —setting aside his task as a journalist—

Although his drama output is probably more prolific, our research is centred on seventy-eight plays found at The National Library and the Dramatic Library of Juan March. The study has been divided into three sections; the generic classification, those playwrights who together with López Marín signed some of these plays and finally the composers of the librettos written by Marín, either on his own or with his co-workers. At the end, apart from conclusions the bibliography of López Marín is also included.

Key words: Enrique López Marín, playwright, journalist, “género chico”

* Entregado el 24 de abril de 2007. Aprobado el 2 de junio de 2008.

** Instituto de Estudios Riojanos.

Enrique López Marín

Fotografía en Rioja Industrial, septiembre 1955, nº 31¹

1. NOTAS BIOGRÁFICAS

Enrique López Marín de Insausti (Logroño, 19 de noviembre de 1868²-Madrid, 11 de marzo de 1919), empezó la carrera de Filosofía y Letras, pero pronto cambió de rumbo y, como muchos de sus contemporáneos, se dedicó al periodismo y a escribir piezas de Género Chico.

Se desvinculó pronto de Logroño, así que no resultan extrañas las palabras que el periodista Isaac Abeytua le dedicaba en una breve semblanza en *La Rioja*³:

Por madrileño lo teníamos nosotros hasta que una noche, en San Sebastián, nos reveló él su parentesco con el patriarca Plácido [sobrino de Plácido Insáusti] [...] López Marín, hablando, no era riojano. Si acaso, atestiguaba su progenie ese bizarro y sempiterno buen humor suyo, esa alegría suya, robusta, diáfana, ingenua [...] Su gracia sí era riojana, y, más que riojana, logroñesa [...] Ganó mucho dinero. Cierto que lo ganó hace unos

1. EIZAGA, P. "Galería de Artistas Líricos Riojanos. Enrique López Marín de Insausti". *Rioja Industrial*, septiembre 1955, 31, pp. 57-58.

2. Aunque así se lee en toda la bibliografía consultada, tenemos datos suficientes (partida de bautismo, expediente académico, domicilio familiar, etc.), que revelan que su año de nacimiento fue dos años antes, en 1866. Dejamos para otro momento profundizar en la biografía del escritor.

3. *La Rioja*, nº 9724, 14-3-1919. Sección "Riojanos en Madrid. Enrique López Marín". Firma *Isaac Abeytua*.

*cuantos años, cuando para escribir obras de teatro era preciso saber escribir [...] Y, seguramente, López Marín, ha muerto pobre. A su hijo le habrá dejado su apellido*⁴.

En 1895 dirigió el semanario satírico literario *El diablo mundo*, y a partir de aquí sus apariciones en la prensa serán frecuentes. Firma “Clichés” en el también semanario satírico, *El Zurriago*, impreso en Logroño⁵. En publicaciones de tirada nacional: *La Ilustración Española y Americana*, *Madrid Cómico* y *Vida Galante*, colaboró con artículos de creación, escritos en prosa o verso, donde predominaba el humor y la ironía. Entre noviembre de 1908 y enero de 1909 asumió la dirección de los once números de *Crónica Teatral*, y su éxito, a pesar de su efímera existencia, se refrenda con el editorial del número dos:

¡Respetable público!

Habrán observado ustedes que en el número 2 de todos los periódicos nuevos, es costumbre salir diciendo ¡Muchas gracias!... El éxito ha colmado nuestras esperanzas..., no merecíamos tanto... y nuestra edición fue agotada en pocas horas, aunque no se vendan veinte ejemplares.

Bien sabe Dios que nosotros queríamos romper los moldes y no echar por caminos trillados, pero no tenemos más remedio que respetar la tradición y ceder a la evidencia. Lo contrario sería mentir, y mentir es depresivo.

Confesemos, pues, que el éxito ha ido más allá que nuestras prudentes esperanzas, que “hemos agotado la edición en dos días” y que esta administración es un lío de cartas, callejeros, pedidos y felicitaciones.

¡Gracias, muchas gracias a la prensa por su cariñoso recibimiento!... Gratitud también para las Empresas de los teatros que tuvieron la bondad de insertar nuestro anuncio al pie de sus carteles, y gracias, en fin, a todos, público y amigos, por el favor dispensado a CRÓNICA TEATRAL.

*Seguiremos trabajando como fieras; hay cosas bonitas sobre el tapete; no se promete nada; se hará lo que se pueda*⁶.

Integrado completamente en la vida teatral madrileña, conoció y convivió con los escritores y artistas del momento. En uno de sus libros de recuerdos el actor Enrique Chicote, bajo el epígrafe “Mis viejos amigos”, lo describía como: “escritor infatigable, con un ingenio nada corriente”⁷. En *Para*

4. Su hijo, Manuel López Marín, también dramaturgo, escribió un buen número de obras “que llegaron a centenarias en los carteles”. CASARES RODICIO, E. (dir). *Diccionario de la zarzuela española e hispanoamericana*. Madrid: ICCMU, 2003, v. II, p. 168.

5. *El Zurriago. Periódico satírico, crítico y literario*, nº 8, 12-12-1897.

6. Un estudio minucioso sobre su contenido en CHECA, J., “*Crónica Teatral* (1908-1909). Perfiles de la escena madrileña en una revista teatral”. *Anales de la literatura española contemporánea*, 1993, v. 18 (3), pp. 487-501.

7. CHICOTE, E. *La Loreto y este humilde servidor*. Madrid: Aguilar, 1944, p. 139.

damas y galanes, monólogos escritos por López Marín, el prologuista P. Iglesias Hermida, recordaba hablando de él:

*Una injusticia le subleva y una falta de educación, le vuelve loco. Benavente, su viejo y admirado amigo, le ha bautizado en la tertulia del Café de Levante con el alias de “el Indignado 1º”. Y el caso es que, el insigne dramaturgo, reconoce que, siempre que se indigna “el Indignado 1º”... tiene razón*⁸.

El mismo tono laudatorio a su persona y a su labor como dramaturgo, utilizó al citarlo Díaz de Escovar:

*Fue un escritor de noble ingenio, de fácil y elegante pluma, que supo substraerse siempre, por su nativo buen gusto, a toda sugestión chocarrera, porque su temperamento atildado y exquisito se rebelaba contra toda manifestación de plebeyez literaria. Dio al teatro más de ochenta obras, entre zarzuelas, revistas y comedias, de las que alcanzaron muchas de ellas notable popularidad*⁹.

Precisamente, al hablar de uno de estos subgéneros del Teatro por horas, la parodia, también lo nombra Zurita:

*Pocos discípulos aventajados dejó Granés, a pesar de ser muchos los estudiantes que cursaron en su aula. Entre ellos, es de justicia citar a Enrique López-Marín, que llegó a emular al maestro y le aventajó en cantidad, ya que no en calidad*¹⁰.

Precisamente con Salvador M^a Granés, compartió la autoría de *El baido del zulú*, parodia de *La balada de la luz*, con música de Luis Arnedo, estrenada en el madrileño Teatro de la Zarzuela el 2 de noviembre de 1900¹¹. Anterior fue uno de sus primeros éxitos parodiados, *Los africanistas*, con Gabriel Merino y música del maestro Caballero, “consecuencia de *El dúo de la Africana*”, estrenada por Loreto Prado en el Romea el 5 de abril de 1894. Meses después escribió *La romería del balcón o El alquimista y las villanas y desdenes mal fingidos*, “presentimiento cómico-lírico y casi bufo de *La verbena de la paloma*”, estrenada la noche del 24 de junio

8. LÓPEZ MARÍN, E. *Para damas y galanes. Monólogos*. Madrid: R. Velasco, 1916, p. XI.

9. DÍAZ DE ESCOVAR, N.; LASSO DE LA VEGA, F. de P., *Historia del teatro español [...] Barcelona: Montaner y Simón, 1924, v. 2, p. 245. A continuación cita alrededor de cuarenta títulos del autor.*

10. ZURITA, M., *Historia del género chico*. Madrid: Prensa Popular, 1920, p. 85.

11. Según el crítico “Caramanchel” en *La correspondencia de España*, 3-XI-1900: “La obra es una tremenda equivocación, aunque pasó sin protesta... Lo imposible es lo imposible, y *La balada de la luz* no es parodiable. Resultan idénticas ambas obras...”. Cita tomada de BELTRÁN NÚÑEZ, P., “Las parodias del Género Chico. *La Golfemia*”. *Anales de la literatura española contemporánea*, 1997, v. 22 (3), pp. 379-404.

de 1894 por la actriz hareense Lucrecia Arana, pero “que no obtuvo, ni mucho menos, el éxito que [sic] la anterior”¹².

Su tarea como periodista la compaginó con sus escritos dramáticos, puesto que entre 1889 y 1916 estrena la mayor parte de los títulos estudiados. De la misma manera parece que simultaneó su actividad literaria con el desempeño de cargos en la Administración, ya que fue secretario del Teatro Real de Madrid, al menos, durante la temporada 1907-1908¹³.

A pesar de la distancia que mantuvo con su ciudad natal, el diario *La Rioja* lo recordó con estas palabras al día siguiente de su fallecimiento:

*Ha muerto López Marín. Ha fallecido el conocido literato y autor cómico don Enrique López Marín. El finado nació en Logroño en 1868. Escribió más de cien obras de distintos géneros. Fue director artístico del Teatro Real. Últimamente fue director del Teatro Guñol. Los periodistas le dedicaron sentidas necrológicas*¹⁴.

2. RELACIÓN DE OBRAS Y CLASIFICACIÓN POR GÉNEROS¹⁵

Para facilitar el acceso a la obra teatral de Enrique López Marín, la clasificación por géneros responde a diferentes divisiones¹⁶.

Una primera distinción entre teatro declamado y teatro lírico. A su vez cada tipo de teatro se reparte entre las obras extensas y las obras breves en un acto. Por último, se distinguen en cada apartado las obras originales de las adaptadas y se señalan aquellas donde no se especifica esta información.

Teatro declamado extenso

Obras originales

a) Comedia

La condesa X

12. ZURITA, M., *Historia del género chico. Op. Cit.*, p. 85. También escribió *¡Simón es un lila!*, parodia de la ópera *Sansón y Dalila*, estrenada en Eslava por Emilio Carreras en febrero de 1897.

13. GARRIDO, A. “El teatro Real por dentro”. *La Ilustración española y americana*, nº VII, 22-2-1908, pp. 100-108.

14. *La Rioja*, nº 9722, 12-3-1919. Información General.

15. La metodología para el estudio de la obra dramática de Enrique López Marín es la utilizada en el proyecto de investigación de la UNED, “Reconstrucción de la vida escénica en España durante los siglos XIX y XX”, dirigido por el profesor José Romera Castillo, y del que formo parte gracias también a la profesora Pilar Espín Templado, codirectora de mi tesis doctoral *La vida escénica en Logroño (1850-1900)*.

16. No se incluye la pieza citada en la bibliografía del autor, *¡Anda la ópera! Repertorio de argumentos*.

La perdición de los hombres

El torbellino

— **Comedia dramática**

Los murciélagos

Obras adaptadas

a) Drama

El enigma

El secreto de la esfinge

— **Drama trágico**

Macbeth

Teatro declamado breve

Obras originales

a) Apropósito

La escena del sofá

¡Pido la palabra!

b) Aventura

El terror de las mujeres

c) Comedia

La muñequita sabia

d) Cuento

Los pájaros de la calle

e) Entremés

Comicomanía

Los fosforitos

Polichinela

f) Juguete cómico

Condición humana

El cuento del tren

La dama del velo azul

La de los ojos de cielo

La Dolora

El fraile descalzo

Marido modelo

La niña bonita
El primer amor
La reina de las palomas
Roberto el “diábolo”
El tío de los chalecos

g) Monólogos

Para damas y galanes

Obras adaptadas

a) Juguete cómico

¡¡Lagarto!!...¡¡Lagarto!!

b) Sainete clásico

La duda satisfecha

Teatro lírico extenso

Obras adaptadas

a) Opereta cómico bufa

Eclipse de luna

Teatro lírico breve

Obras originales

a) Apropósito cómico-lírico

El caballo de batalla

b) Boceto cómico-lírico

¡Mañana...será otro día!

Los triunviros

c) Capricho cómico-lírico

Sábado blanco

d) Cuento viejo en acción

Las manzanas del vecino

— **Cuento de golfos en acción**

Juan y Manuela

e) Diálogo cómico-lírico

¡El diablo son los chiquillos!

f) Exposición cómico-lírica

A vuela pluma

g) Fantasía cómico-lírica

Venus-Kursal

Venus-Salón

— **Fantasía cómico-lírica-madrileña**

Los cuentos del año

h) Humorada cómico-lírica

Los africanistas

Madrid-Colón

Miss'hisipí

i) Jugete cómico-lírico

¡Al fin, solos! o La noche del amor

La boda de los muñecos

Charito

Crispulín

Las de farandul

El estuche de monerías

El juicio de Fuenterrreal

La lugareña

La sombra del manzanillo

La sultana de Marruecos

El tío Pepe

El vals de los besos

Vida galante

j) Opereta

El jardín de los amores

k) Parodia

El balido del zulú

¡Simón es un lila!

l) Pasatiempo cómico-lírico

Los campos elíseos

Music-Hall

El pícaro mundo

m) Pesadilla cómico-lírica

El sueño de anoche

n) Presentimiento cómico-lírico

La romería del balcón

ñ) Revista cómico-lírica

Charivari

Las hojas del calendario

Madrid cómico

El mentidero

o) Sainete lírico

La víspera de San Pedro

p) Trastada cómico-lírica

Tres tristes trogloditas

q) Vino de mesa

Bordeaux

r) Zarzuela

Copito de nieve

Mar de fondo

— **Zarzuela melodramática**

El gato rubio

Obras adaptadas

a) Zarzuela

En Sevilla está el amor

Tabla 1

Total de obras escritas por E. López Marín citadas en su bibliografía

Teatro declamado	Extenso	Originales	4	30 obras
		Adaptadas	3	
	Breve (un acto)	Originales	21	
		Adaptadas	2	
Teatro lírico	Extenso	Originales	0	47 obras
		Adaptadas	1	
	Breve (un acto)	Originales	45	
		Adaptadas	1	
TOTAL				77 obras

La valoración de los datos muestra la preferencia de Enrique López Marín por las piezas breves, propias del teatro por horas, del Género Chico, teniendo en cuenta, que se denominaban así todas las obras en un acto, independientemente, de si contaban o no con elemento musical¹⁷.

Al repasar los títulos de estas piezas breves, tanto del teatro declamado como del teatro lírico, sorprende la enorme variedad de denominaciones genéricas que López Marín, como el resto de libretistas coetáneos, aplicó: presentimiento, pesadilla, trastada, etc. Aclarar y delimitar tal cantidad de subgéneros dramáticos ha sido el trabajo de la profesora P. Espín Templado, quien afirma que “los modelos o tipos de obras cuyas diferencias son suficientes para ser consideradas “subgéneros dramáticos” responden a las siguientes denominaciones: sainete-pasillo, revista, juguete cómico, zarzuela, parodia, comedia y opereta”¹⁸.

De acuerdo con las conclusiones de la profesora Espín, y a partir del número mayor de títulos de López Marín, los cuarenta y cinco pertenecientes al teatro lírico original en un acto —piezas preferidas del público—, en la siguiente tabla se incluyen las denominaciones y sus variantes, gratuitas y lúdicas, que responden a los subgéneros reales y significativos del Género Chico.

Tabla 2

Delimitación de las denominaciones de los subgéneros dramáticos de obras de E. López Marín

Sainete	Sainete lírico	
Revista	Apropósito cómico-lírico	
	Boceto cómico-lírico	
	Fantasia cómico-lírica	Fantasia cómico-lírica-madrileña
	Humorada cómico-lírica	
	Pasatiempo cómico-lírico	
	Revista cómico-lírica	
	Trastada cómico-lírica	
Juguete cómico	Juguete cómico-lírico	
Zarzuela	Zarzuela	Zarzuela melodramática

17. DELEITO Y PIÑUELA, J. *Origen y apogeo del Género Chico*. Madrid: Revista de Occidente, 1949, p. 13: “No era esencial que el Género Chico tuviese música para poder ser llamado así [...] Pero aunque el toque de su pequeñez estribaba en poder contenerse en cada función en un acto, es evidente que, en el lenguaje vulgar de quienes vivieron su mejores días, el “género chico” propiamente tal, exigía música y cantables”.

18. ESPÍN TEMPLADO, P. *El Teatro por Horas en Madrid (1870-1910)*. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, Fundación Jacinto e Inocente Guerrero, 1995, p. 84

Tabla 2 (continuación)

Parodia	Parodia	
	Presentimiento cómico-lírico	
Opereta	Opereta	
Otros	Capricho cómico-lírico	
	Cuento viejo en acción	Cuento de golfos en acción
	Diálogo cómico-lírico	
	Exposición cómico-lírica	
	Pesadilla cómico-lírica	
	Vino de mesa	

A partir de esta división en subgéneros, y de acuerdo con el número de piezas líricas breves originales que incluye cada denominación, el gráfico 1 muestra la preferencia de E. López Marín por la revista frente al resto de subgéneros dramáticos¹⁹, siendo a su vez, el que recibió mayor número de denominaciones diferentes.

Gráfico 1. Teatro lírico breve original de E. López Marín.

3. RELACIÓN DE COLABORADORES

Uno de los rasgos característicos de los autores del teatro por horas es el que se refleja en el siguiente apartado, la costumbre de escribir el libreto de las obras en colaboración con uno o varios autores²⁰.

19. En las "Conclusiones" se exponen algunas razones por las que, creemos, López Marín prefirió la revista a otros subgéneros. Seguimos a ESPÍN TEMPLADO, P. *El Teatro por Horas en Madrid (1870-1910). Subgéneros que comprende, autores principales y análisis de algunas obras representativas (Tesis doctoral)*. Madrid: Universidad Complutense, 1988, t. 2, pp. 598-610.

20. ZURITA, M., *Historia del género chico. Op.cit.*, pp. 111-116.

Ahondando en la dramaturgia de E. López Marín, se recogen a continuación los nombres de los veinticuatro dramaturgos que firmaron algún título con el autor. A la relación alfabética de colaboradores, se añaden el título, el género o subgénero dramático de la obra y el año de su estreno²¹. Sólo en dos ocasiones hay un tercer colaborador, de manera que la obra tiene entrada por ambos.

ALBA, Carlos R.

El primer amor. Juguete cómico en un acto (1894)

AYUSO, E.

La boda de los muñecos. Juguete cómico-lírico en un acto (1896)

Bordeaux. Vino de mesa en un casco con la etiqueta en un acto (1888)

El juicio de Fuenterrreal. Juguete cómico-lírico en un acto (1889)

Las manzanas del vecino. Cuento viejo en acción dividido en cuatro cuadros (1890)

Tres tristes trogloditas. Trastada cómico-lírica en un acto (1890)

BALLESTEROS, P. M.

Las de Farandul. Juguete cómico-lírico en un acto (1898)

BARBERÁ, J.

¡Mañana... será otro día! Boceto cómico-lírico [...] en un acto (1892)*

BENAVENTE, J.

¡Anda, la ópera! Repertorio de argumentos cómicos (1910)*

CADENAS, J.J.

¡¡Al fin, solos!!... o La noche del amor. Juguete cómico-lírico en un acto (1911)

La Dolora. Juguete cómico en un acto (1901)

CARBALLÉS, E.

Marido modelo. Juguete cómico en un acto (1912)*

GABALDÓN, L.

La romería del balcón o El alquimista y las villanas y desdenes mal fingidos. Presentimiento cómico-lírico [...] un acto (1894). Con **PÉREZ ZUÑIGA, J.**

La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en un acto (1890)

GARCÍA ÁLVAREZ, E.

El pícaro mundo. Pasatiempo cómico-lírico en un acto (1903)

GRANÉS, S. M^a

El balido del zulú. Parodia [...] en un acto (1900)

21. Si el año va acompañado de un asterisco, es el año de la publicación, porque se desconocen el teatro y la fecha del estreno.

LASTRA, M.

Copito de nieve. Zarzuela en un acto (1903)

LIMENDOUX, F.

Charivari. Revista cómico-lírica fantástica dividida en cinco cuadros (1896)*

El fraile descalzo. Juguete cómico en un acto (1896)

Madrid cómico. Revista cómico-lírica en un acto (1896)

Venus-Kursal. Fantasía cómico-lírica en un acto (1906)

Venus-Salón. Fantasía cómico-lírica en un acto (1899)

LUCIO, C.

Juan y Manuela. Cuento de golfos en acción [...] en un acto (1902)

MERINO, G.

Los africanistas. Humorada cómico-lírica en un acto (1894)

Las hojas del calendario. Revista cómico-lírica en un acto (1894)

El mentidero. Revista cómico-lírica en un acto (1898)

MONTESINOS, E.

Madrid-Colón. Humorada cómico-lírica en un acto (1892). Con **PALOMERO, A.**

MORANO, F.

Mar de fondo. Zarzuela en un acto (1905)

El torbellino. Comedia en tres actos (1904)

NAVARRO, C.

Los murciélagos. Comedia dramática en tres actos (1891)

NAVARRO GONZALVO, E.

Charito. Juguete cómico-lírico en un acto (1891)

PALOMERO, A.

Madrid-Colón. Humorada cómico-lírica en un acto (1892). Con **MONTESINOS, E.**

PARDO, J.

Eclipse de luna. Opereta cómico-bufa en tres actos (1894)

PARIS, L.

El enigma. Drama [...] en tres actos (1895)

Macbeth. Drama trágico (1906)

El secreto de la esfinge. Drama en tres actos (1904)

PÉREZ CABRERO, M.

Los campos Elíseos. Pasatiempo cómico-lírico en un acto (1906)

PÉREZ ZUÑIGA, J.

La romería del balcón o El alquimista y las villanas y desdenes mal fingidos. Presentimiento cómico-lírico [...] un acto (1894). Con **GABALDÓN, L.**

RUIZ, J.

A vuela pluma. Exposición cómico-lírica en un acto (1892)

El sueño de anoche. Pesadilla cómico-lírica, sin importancia en un acto (1892)*

El gráfico 2 muestra cómo el porcentaje de obras que el dramaturgo logroñés firmó en colaboración es prácticamente similar al de las escritas en solitario. Además, la mayor parte de estas piezas escritas en comandita fueron obras líricas breves, es decir, el teatro por horas, el más demandado por el público —gráfico 3—.

Gráfico 2. Obras de E. López Marín.

Gráfico 3. Obras en colaboración de E. López Marín.

De las seis obras extensas que se señalan en el gráfico 3, interesa señalar, primero, que la pieza lírica, *Eclipse de luna*, es una adaptación de una opereta francesa con música de E. Audran y, segundo, que tres de las cinco obras declamadas son también adaptaciones.

En el gráfico 4 aparecen los nombres de los cuatro dramaturgos que más títulos firmaron con López Marín: Luis París, Gabriel Merino, Félix Limendoux y Enrique Ayuso. Mientras que con L. París escribió tres obras declamadas extensas —además adaptadas—, con los otros tres colaboró en piezas líricas breves —excepto, una, *El fraile descalzo*, con F. Limendoux, un juguete cómico sin música—.

Gráfico 4. Colaboradores de E. López Marín.

4. RELACIÓN DE COMPOSITORES

Si hasta ahora venimos afirmando la importancia del acompañamiento musical en toda la dramaturgia del escritor logroñés, resulta indispensable este apartado, donde aparecen los veinte maestros compositores que pusieron música a sus obras.

El método de trabajo es igual al señalado en la relación de colaboradores. Si la pieza ha sido compuesta por más de un músico, tiene entrada por ambos.

ÁLVAREZ, A.

Crispulín. Juguete cómico-lírico en un acto (1893). Con **CHALONS, M.**

Los cuentos del año. Fantasía cómico-lírico-madrileña en un acto (1893).

Con **CHALONS, M.**

Las hojas del calendario. Revista cómico-lírica en un acto (1894). Con

CHALONS, M.

Madrid cómico. Revista cómico-lírica en un acto (1896). Con **BRULL, A.**

ALVIRA, J.

Mar de fondo. Zarzuela en un acto (1905)

Los Campos Elíseos. Pasatiempo cómico-lírico en un acto (1906). Con

NIETO, Manuel

Miss'hisipi. Humorada cómico-lírica en un acto (1893). Con **SIGLER, J.**

ARNEDO, L.

La romería del balcón o El alquimista y las villanas y desdenes mal fingidos.

Presentimiento cómico-lírico [...] un acto (1894). Con **SAN JOSÉ, T.**

El balido del zulú. Parodia [...] en un acto (1900)

El caballo de batalla. Apropósito cómico-lírico en un acto (1905)

Juan y Manuela. Cuento de golfos en acción [...] en un acto (1902)

La lugareña. Juguete cómico en un acto (1896)

¡Simón es un lila! Parodia de la ópera *Sansón y Dalila* en un acto (1897)

BRULL, A.

Madrid cómico. Revista cómico-lírica en un acto (1896). Con **ÁLVAREZ, A.**

La boda de los muñecos. Juguete cómico-lírico en un acto (1896)

CALLEJA, R.

Copito de nieve. Zarzuela en un acto (1903). Con **LLEÓ, V.**

Music-Hall. Pasatiempo cómico-lírico en un acto (1905). Con **LLEÓ, V.**

Vida galante. Juguete cómico-lírico en un acto (1903)

Venus-Kursal (Sucursal de Venus-Salón). Fantasía cómico-lírica en un acto (1906). Con **LLEÓ, V.**

Venus-Salón. Fantasía cómico-lírica en un acto (1899). Con **LLEÓ, V.**

CHALONS, M.

Crispulín. Juguete cómico-lírico en un acto (1893). Con **ÁLVAREZ, A.**

Los cuentos del año. Fantasía cómico-lírico-madrileña en un acto (1893).
Con **ÁLVAREZ, A.**

Las hojas del calendario. Revista cómico-lírica en un acto (1894). Con **ÁLVAREZ, A.**

CHAPI, R.

Sábado blanco. Capricho cómico-lírico en un acto (1908)

FERNÁNDEZ CABALLERO, M.

Los africanistas. Humorada cómico-lírica en un acto (1894). Con **HERMOSO, M.**

El pícaro mundo. Pasatiempo cómico-lírico en un acto (1903). Con **LLEÓ, V.**

HERMOSO, M.

Los africanistas. Humorada cómico-lírica en un acto (1894). Con **FERNÁNDEZ CABALLERO, M.**

LLEÓ, V.

Copito de nieve. Zarzuela en un acto (1903). Con **CALLEJA, R.**

Las de Farandul. Juguete cómico-lírico en un acto (1898)

Music-Hall. Pasatiempo cómico-lírico en un acto (1905). Con **CALLEJA, R.**

El pícaro mundo. Pasatiempo cómico-lírico en un acto (1903). Con **FERNÁNDEZ CABALLERO, M.**

El vals de los besos. Juguete cómico-lírico en un acto (1911)

Venus-Kursal (Sucursal de Venus-Salón). Fantasía cómico-lírica en un acto (1906). Con **CALLEJA, R.**

Venus-Salón. Fantasía cómico-lírica en un acto (1899). Con **CALLEJA, R.**

LÓPEZ-MONTENEGRO, R.

¡¡Al fin, solos!!... o La noche del amor. Juguete cómico-lírico en un acto (1911)

El diablo son los chiquillos. Diálogo cómico-lírico (1908)

El gato rubio. Zarzuela melodramática en un acto (1912)

El jardín de los amores. Opereta en un acto (1909)

MATEOS, G.

Cbarivari. Revista cómico-lírica fantástica dividida en cinco cuadros (1896)*

Madrid-Colón. Humorada cómico-lírica en un acto (1892)

Las manzanas del vecino. Cuento viejo en acción dividido en cuatro cuadros (1890)

El mentidero. Revista cómico-lírica en un acto (1898)

La sombra del manzanillo. Juguete cómico-lírico en un acto (1908)

El tío Pepe. Juguete cómico-lírico en un acto (1897)

Tres tristes trogloditas. Trastada cómico-lírica en un acto (1890). Con **RODRÍGUEZ, H.**

La víspera de San Pedro. Sainete lírico en un acto (1891)

NIETO, Manuel

Los Campos Elíseos. Pasatiempo cómico-lírico en un acto (1906). Con **ALVIRA, J.**

RODRÍGUEZ, H.

Tres tristes trogloditas. Trastada cómico-lírica en un acto (1890). Con **MATEOS, G.**

Los triunviros. Boceto cómico-lírico en un acto (1890)

ROSSINI, G. A.

En Sevilla está el amor. Zarzuela en un acto (1912)

RUIZ, A.

A vuela pluma. Exposición cómico-lírica en un acto (1892)

El sueño de anoche. Pesadilla cómico-lírico, sin importancia en un acto (1892)*

SAN JOSÉ, T.

La romería del balcón o El alquimista y las villanas y desdenes mal fingidos. Presentimiento cómico-lírico [...] un acto (1894). Con **ARNEDO, L.**

SIGLER, J.

Miss'bisipí. Humorada cómico-lírica en un acto (1893). Con **ALVIRA, J.**

VALVERDE, J. (hijo)

Charito. Juguete cómico-lírico en un acto (1891)

El estuche de monerías. Juguete cómico-lírico en un acto (1905)

¡Mañana... será otro día! Boceto cómico-lírico [...] en un acto (1892)*

VIAÑA, J.

Bordeaux. Vino de mesa en un casco con la etiqueta en un acto (1888)

El juicio de Fuenterrreal. Juguete cómico-lírico en un acto (1889)

La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en un acto (1890)

VIDAL Y LLIMONA, A.

Eclipse de luna. Opereta cómico-bufa en tres actos (1894)

Todas las obras tienen música original, excepto dos: la opereta en tres actos de Audrán, *Eclipse de luna*, con la adaptación musical de A. Vidal y Llimona, y la zarzuela en un acto de Beaumarchais, *En Sevilla está el amor* con música de Rossini.

A partir de las cuarenta y siete piezas de teatro lírico antes citadas, el gráfico 5 muestra el nombre de los compositores que han firmado más número de partituras para E. López Marín y sus colaboradores: los maestros Gregorio Mateos, Vicenté Lleó y Luis Arnedo —recordemos que veintiocho de estas piezas las escribió conjuntamente con otros dramaturgos—. Además, el gráfico recoge cómo también fueron frecuentes las colaboraciones musicales. Así, Antonio Álvarez y Rafael Calleja compartieron la autoría de todas sus piezas, en concreto, el maestro Calleja firmó siempre con Lleó. Sin embargo, Ramón López Montenegro compuso sus obras en solitario.

Gráfico 5. Compositores con más partituras y sus colaboraciones.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

La carrera como dramaturgo de López Marín transcurre durante los años de predominio del Género Chico, es decir, desde 1880 hasta la primera década del siglo XX.

Después del estudio descriptivo de su producción, se observa su preferencia por las obras en un acto con música —aproximadamente, el 60% cuenta con elemento musical—, es decir, que, como en otros muchos de sus coetáneos, pesaron en él los condicionamientos y gustos del público. De hecho, sus éxitos más populares, sus piezas más conocidas, son piezas líricas en un acto.

No es extraño que, teniendo en cuenta las características de la revista, se decantara por ella. Es uno de los subgéneros más cercanos a la parodia, donde parece que despuntó —recordemos la cita de M. Zurita que lo catalogó como “discípulo aventajado de Granés”—; la música es esencial en ella, de la misma manera que predomina en el conjunto de su dramaturgia; por un lado, es el subgénero que se presenta con más modernidad, asimilando elementos del resto, por otro, es el que exalta más explícitamente las excelencias de Madrid y de todo lo madrileño; por último, la intención crítica y lúdica, que predomina en la revista coincide de manera firme con la trayectoria literaria y periodística del dramaturgo.

De igual modo, también se acoge a uno de los rasgos más relevantes del Teatro por horas cuando casi la mitad de las obras objeto de estudio las escribe conjuntamente con otros autores. Granés o Benavente fueron algunos de los más conocidos, pero sobre todo colaboró con E. Ayuso y F. Limendoux. De los títulos firmados en colaboración el 74% tiene acompañamiento musical, lo que corrobora lo dicho sobre sus gustos y las preferencias de los espectadores de fin de siglo.

Entre los nombres de los compositores se leen los de los afamados Fernández Caballero o Chapí, aunque fueron los maestros Mateos, Lleó y Arnedo, quienes pusieron música a más obras de López Marín.

Aunque para posteriores investigaciones son muchos los interrogantes a los que habrá que dar respuesta —número de representaciones de sus obras, críticas recibidas, etc.—, además de tener que profundizar en el análisis, contextualización e interpretación de su obra, no es arriesgado afirmar que, sin duda, el teatro del dramaturgo logroñés fue un teatro de corte popular, con intención cómica, no exenta de cierta crítica satírica.

BIBLIOGRAFÍA DE ENRIQUE LÓPEZ MARÍN

1. *A vuela pluma.* Exposición cómico-lírica en un acto y varios bocetos, original en prosa y verso. Letra de Julio Ruiz y E.L.M. Música de Ángel Ruiz. Madrid, Imp. R. Velasco, 1892.

Teatro de los Jardines del Buen Retiro de Madrid, 25 de agosto de 1892.

2. *Africanistas, Los.* Humorada cómico-lírica en un acto, dividido en tres cuadros: consecuencia de *El dúo de la africana*. Original y en prosa, letra de Gabriel Merino y E.L.M. Música de los maestros Caballero y Hermoso.

Madrid, Imp. R. Velasco, 1894.

Teatro Romea de Madrid, 5 de abril de 1894.

3. *¡Al fin, solos!!... o La noche del amor.* Juguete cómico-lírico en un acto, original y en prosa, letra de E.L.M. y J. Juan Cadenas. Música de R. López Montenegro.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1911.

Teatro Nuevo de Barcelona, 5 de mayo de 1911.

4. *¡Anda, la ópera!* Repertorio de argumentos cómicos. Sinfonía de Jacinto Benavente...E.L.M.

Madrid: Artes Gráficas "Mateu", 1910?

5. *Balido del zulú, El.* Parodia de la zarzuela titulada *La balada de la luz*, en un acto, dividido en tres cuadros. Letra de Salvador M^a Granés y E.L.M. Música del maestro L. Arnedo.

Madrid, Imp. R. Velasco, 1900.

Teatro de la Zarzuela de Madrid, 2 de noviembre de 1900.

6. *Boda de los muñecos, La.* Juguete cómico-lírico, original, en un acto, en prosa y verso, letra de E.L.M. y Enrique Ayuso. Música del maestro Brull.

Madrid, Florencio Fiscowich, Vidal Llimona y Boceta, 1896.

Teatro Romea de Madrid, 21 de marzo de 1896.

7. *Bordeaux.* Vino de mesa en un casco con la etiqueta en prosa. Primera recolección de los jóvenes cosecheros E.L.M. y Enrique Ayuso. Amenizado con solfa por el maestro Joaquín Viaña.

Madrid, R. Velasco, 1890.

Teatro Felipe de Madrid, 12 de septiembre de 1888.

8. *Caballo de batalla, El.* Apropósito cómico-lírico en un acto, dividido en un prólogo y tres cuadros, original y en verso; letra de E.L.M. Música del maestro Luis Arnedo.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1905.

Teatro Martín de Madrid, 15 de septiembre de 1905.

9. *Campos Elíseos, Los.* Pasatiempo cómico-lírico en un acto, dividido en seis cuadros, original y en prosa. Letra de E.L.M. y Mariano Pérez Cabrero. Música de los maestros Nieto y Alvira.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1906.

Teatro de la Zarzuela de Madrid, 16 de junio de 1906.

10. *Charito.* Juguete cómico-lírico en un acto y en verso. Original de E. Navarro Gonzalvo y E.L.M. Música del maestro Joaquín Valverde (hijo).

Madrid, Imp. R. Velasco, 1891.

Teatro del Tívoli de Madrid, 12 de septiembre de 1891.

11. *Charivari.* Revista cómico-lírica fantástica dividida en cinco cuadros, en prosa y verso, original de F. Limendoux y E.L.M. Musica del maestro Mateos.

Madrid, Imp. R. Velasco, 1896.

12. Comicomanía. Entremés en prosa. Original de E.L.M.

Madrid, Imp. R. Velasco, 1911.

Teatro Salón Llorens de Sevilla, 7 de noviembre de 1911.

13. Condesa X, La. Comedia en dos actos y en prosa. E.L.M.

Madrid, Imp. R. Velasco, 1904.

14. Condición humana. Juguete cómico en un acto y en prosa. Original de E.L.M.

Madrid, Imp. de R. Velasco, 1901.

Teatro Lara de Madrid, 11 de enero de 1901.

15. Copito de nieve. Zarzuela en un acto, dividido en tres cuadros, original y en prosa, letra de E.L.M. y M. Lastra. Música de los maestros Calleja y Lleó.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1903.

Teatro Nuevo de Barcelona, 20 de mayo de 1903, y Teatro Lírico de Madrid, 26 de junio de 1903.

16. Crispulín. Juguete cómico-lírico, en un acto, en prosa y en verso. Original de E.L.M. Música de los maestros Antonio Álvarez y Manuel Chalons.

Madrid, Florencio Fiscowich, 1893.

Teatro Romea de Madrid, 29 de noviembre de 1893.

17. Cuento del tren, El. Juguete cómico en un acto y en prosa. Original de E.L.M.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1910.

Teatro Lara de Madrid, 17 de octubre de 1910.

18. Cuentos del año, Los. Fantasía cómico-lírico-madrileña, en un acto dividido en un prólogo y cuatro cuadros, en verso y prosa, original de E.L.M., música de los maestros A. Álvarez y M. Chalons.

Madrid, Florencio Fiscowich, 1893.

Teatro Romea de Madrid, 30 de septiembre de 1893.

19. Dama del velo azul, La. Juguete cómico en un acto y en prosa (refundido de otra obra original del mismo autor) E.L.M.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1914.

Coliseo Imperial de Madrid, 23 de marzo de 1914.

20. De Farandul, Las. Juguete cómico-lírico en un acto, original y en prosa. Letra de E.L.M. y Pedro M. Ballesteros. Música del maestro V. Lleó.

Madrid, Hijos de E. Hidalgo, Florencio Fiscowich, Vidal Llimona y Boceta, 1898.

Teatro de Maravillas de Madrid, 10 de agosto de 1898.

21. De los ojos de cielo, La. Juguete cómico en un acto y en prosa. Original de E.L.M.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1911.

Teatro Lara de Madrid, 21 de octubre de 1911.

22. ¡Diablo son los chiquillos, El! Diálogo cómico-lírico en verso. Original de E.L.M. Música de R. López Montenegro.

Madrid, Imp. de "Gaceta Administrativa", 1908.

Teatro Principal de Ávila, 31 de julio de 1908.

23. Dolora, La. Juguete cómico en un acto. Escrito en prosa por E.L.M. y Juan José Cadenas.

Madrid, Imp. R. Velasco, 1908.

Teatro Lara de Madrid, 15 de noviembre de 1901.

24. Duda satisfecha, La. Sainete clásico en un acto y en verso. Refundido por E.L.M.

Madrid, Imp. R. Velasco, 1913.

Teatro Apolo de Madrid, 1 de mayo de 1912.

25. Eclipse de luna. Opereta cómico-bufa en tres actos y en prosa, arreglada del francés por E.L.M. y Julio Pardo. Música del maestro Audran, adaptada a la necesidad española por el maestro Vidal y Llimona.

Madrid, Administración Lírico-Dramática, 1895.

Teatro-Circo de Parish, 22 de diciembre de 1894.

26. En Sevilla está el amor. Zarzuela en un acto, dividido en tres cuadros, arreglo en verso de la comedia en cuatro actos de Beaumarchais, *El barbero de Sevilla*, por E.L.M. Música del maestro Rossini.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1912.

Teatro Eslava de Madrid, 6 de abril de 1912.

27. Enigma, El (Le sphinx). Drama escrito en francés por Octave Feuillet, arreglado a la escena española en tres actos y en prosa por Luis Paris y E.L.M.

Madrid, Imp. R. Velasco, 1895.

Teatro de Novedades de Madrid, 18 de febrero de 1895.

28. Escena del sofá, La. Apropósito en un acto, dividido en dos cuadros, en prosa y verso. Original de E.L.M.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1913.

Teatro Lara de Madrid, 1 de noviembre de 1912.

29. Estuche de monerías, El. Juguete cómico-lírico en un acto dividido en dos cuadros, original y en prosa de E.L.M. Música del maestro J. Valverde (hijo).

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1905.

Teatro Moderno de Madrid, 6 de abril de 1905.

30. Fosforitos, Los. Entremés en prosa. Original de E.L.M.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1916.

Polichinelas-Teatro de Madrid, 1 de febrero de 1916.

31. Fraile descalzo, El. Juguete cómico en un acto y en prosa de Limendoux y E.L.M.

Madrid, Imp. R. Velasco, 1896.

Teatro Romea de Madrid, 5 de noviembre de 1896.

32. Gato rubio, El. Zarzuela melodramática en un acto, dividido en cinco cuadros, escrita en prosa sobre el pensamiento de una leyenda escocesa. Letra de E.L.M. Música del maestro R. López Montenegro.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1912.

Teatro de Novedades de Madrid, 26 de enero de 1912.

33. Hojas del calendario, Las. Revista cómico-lírica en un acto, dividido en un prólogo y cinco cuadros, original y en verso. Letra de Merino y E.L.M. Música de Álvarez y Chalons.

Madrid, Florencio Fiscowich, 1894.

Teatro Romea de Madrid, 21 de febrero de 1894.

34. Jardín de los amores, El. Opereta en un acto, dividido en dos cuadros, original y en verso, letra de E.L.M. Música del maestro R. López Montenegro.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1909.

Gran Teatro de Madrid, 18 de septiembre de 1909.

35. Juan y Manuela. Cuento de golfos en acción, imitado de la ópera *Juanito y Margarita*, en un acto, dividido en cinco cuadros, en prosa y verso. Letra de Celso Lucio y E.L.M. Música parodiada del maestro Arnedo.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1902.

Teatro Cómico de Madrid, 15 de marzo de 1902.

36. Juicio de Fuenferrer, El. Juguete cómico-lírico en un acto en prosa y dividido en cuatro cuadros, original de E.L.M y Enrique Ayuso. Música del maestro Joaquín Viaña.

Madrid, R. Velasco, 1889.

Teatro Martín de Madrid, 4 de mayo de 1889.

37. ¡¡Lagarto!!...¡¡Lagarto!!... Juguete cómico en un acto y en prosa, escrito sobre el pensamiento de una novela italiana por E.L.M.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1903.

Teatro Eslava de Madrid, 24 de noviembre de 1903.

38. *Lugareña, La.* Juguete cómico-lírico en un acto y en prosa. Original de E.L.M. Música del maestro Luis Arnedo.

Madrid, Hijos de E. Hidalgo, Vidal Llimona y Boceta, 1896.

Teatro Romea de Madrid, 9 de mayo de 1896.

39. *Macbeth.* Drama trágico en prosa. Adaptación de la misma obra de Shakespeare por Luis Paris y E.L.M.

Madrid, [Sociedad de Autores Españoles], 1906.

40. *Madrid cómico.* Revista cómico-lírica en un acto con escenas en prosa, ripios, música, decoraciones... Letra de Félix Limendoux y E.L.M. Música de Brull y Álvarez.

Madrid, Hijos de E. Hidalgo, Vidal Llimona y Boceta, 1896.

Teatro Romea de Madrid, 20 de abril de 1896.

41. *Madrid-Colón.* Humorada cómico-lírica, en un acto y cinco cuadros, en prosa y verso, original de E.L.M., Palomero y Montesinos. Música del maestro Gregorio Mateos.

Madrid, Florencio Fiscowich, Arregui y Aruej, 1892.

Teatro de la Alhambra de Madrid, 8 de octubre de 1892.

42. *Manzanas del vecino, Las.* Cuento viejo en acción, en verso y en un acto, dividido en cuatro cuadros. Letra de E.L.M. y Enrique Ayuso. Música del maestro Gregorio Mateos.

Madrid, Florencio Fiscowich, 1890.

Teatro Eslava de Madrid, 19 de noviembre de 1890.

43. *¡Mañana... será otro día!* Boceto cómico-lírico y casi filosófico de tipos y malas costumbres en un acto, dividido en cinco cuadros en prosa y verso. Letra de J. Barberá y E.L.M. Música del maestro J. Valverde (hijo).

Madrid, Imp. R. Velasco, 1892.

44. *Mar de fondo.* Zarzuela en un acto, dividido en tres cuadros, original y en prosa. Letra de E.L.M. y Francisco Morano. Música del maestro José Alvira.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1905.

Teatro Martín de Madrid, 28 de septiembre de 1905.

45. *Marido modelo.* Juguete cómico en un acto y en prosa. Original de E.L.M. y E. Carballés.

Madrid, Imp. R. Velasco, 1912.

46. *Mentidero, El.* Revista cómico-lírica en un acto y cuatro cuadros, original en verso y prosa. Letra de Gabriel Merino y E.L.M. Música del maestro Mateos.

Madrid, Hijos de E. Hidalgo, Fiscowich y Vidal y Llimona y Boceta, 1898.

Teatro Eslava de Madrid, 1 de noviembre de 1898.

47. *Miss'hisipi*. Humorada cómico-lírica en un acto y cinco cuadros, en prosa y en verso, original de E.L.M., música de los maestros Sigler y Alvira.

Madrid, Florencio Fiscowich, 1893.

Teatro de Recoletos de Madrid, 26 de julio de 1893.

48. *Muñequita sabia, La*. Comedia en un acto y en prosa. Original de E.L.M.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1910.

Coliseo Imperial de Madrid, 30 de mayo de 1910.

49. *Murciélagos, Los*. Comedia dramática en tres actos y cuatro cuadros, en verso. Original de Calixto Navarro y E.L.M.

Madrid, Imp. R. Velasco, 1891.

Teatro Eslava de Madrid, 11 de enero de 1891.

50. *Music-Hall*. Pasatiempo cómico-lírico en un acto, dividido en dos cuadros, original, en prosa y verso, letra de E.L.M., música de los maestros Calleja y Lleó.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1905.

Teatro Eslava de Madrid, 18 de febrero de 1905.

51. *Niña bonita, La*. Juguete cómico en un acto, original y en prosa (refundición de otra obra del mismo autor) E.L.M.

Madrid, Imp. R. Velasco, 1904.

Teatro Eslava de Madrid, 13 de febrero de 1904.

52. *Pájaros de la calle, Los*. Cuento en un acto, dividido en tres cuadros, inspirado en uno de Grima, escrito en verso por E.L.M.

Madrid, Artes Gráficas "Mateu", 1911.

53. *Para damas y galanes*. Monólogos, en prosa y verso, originales de E.L.M.

Madrid, Imp. R. Velasco, 1916.

54. *Perdición de los hombres, La*. Comedia en dos actos y en prosa. Original de E.L.M.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1913.

Teatro Lara de Madrid, 22 de marzo de 1913.

55. *Pícaro mundo, El*. Pasatiempo cómico-lírico en un acto dividido en cuatro cuadros, original y en prosa, letra de E.L.M. y E. García Álvarez. Música de los maestros Caballero y Lleó.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1903.

Teatro Cómico de Madrid, 5 de septiembre de 1903.

56. *¡Pido la palabra!* Apropósito en un acto, original, en prosa y verso. E. L.M.

Madrid, Imp. R. Velasco, 1908.

Teatro Salón Regio de Madrid, 23 de mayo de 1908.

57. Polichinela, El. Entremés en prosa. Original de E.L.M.

Madrid, Imp. R. Velasco, 1909.

Coliseo Imperial de Madrid, 21 de mayo de 1909.

58. Primer amor, El. Juguete cómico en un acto y en verso. Original de E.L.M. y Carlos B. Alba.

Madrid, Imp. R. Velasco, 1894.

Teatro de Novedades de Madrid, 28 de noviembre de 1894.

59. Reina de las palomas, La. Juguete cómico en un acto y en prosa. Original de E.L.M.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1914.

Teatro Lara de Madrid, 21 de marzo de 1914.

60. Roberto el “diábolo”. Juguete cómico en un acto y en prosa. Original de E.L.M.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1909.

Teatro Lara de Madrid, 15 de octubre de 1908.

61. Romería del balcón, La o El alquimista y las villanas y desdenes mal fingidos. Presentimiento cómico-lírico y casi bufo en un acto y tres cuadros de *La verbena de la paloma*. Escrito en verso y prosa por E.L.M., Gabaldón y Artagnan [seud. de J. Pérez Zuñiga]. Música de los maestros Arnedo y San José.

Madrid, Eduardo Hidalgo, Florencio Fiscowich, 1894.

Teatro Moderno de Madrid, 24 de junio de 1894.

62. Sábado blanco. Capricho cómico-lírico en un acto, dividido en dos cuadros, original y en prosa, letra de E.L.M., música del maestro R. Chapí.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1908.

Teatro Salón Regio de Madrid, 17 de julio de 1908.

63. Secreto de la esfinge, El. Drama en tres actos y en prosa, arreglado del francés por Luis Paris y E.L.M.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1904.

Teatro Príncipe de Cádiz, 7 de septiembre de 1904.

64. ¡Simón es un lila! Parodia de la ópera *Sansón y Dalila* en un acto, dividido en tres cuadros y un intermedio. Original y casi toda en verso. Letra de E.L.M. Música del maestro L. Arnedo.

Madrid, Hijos de E. Hidalgo, Florencio Fiscowich, Vidal Llimona y Boceta, 1897.

Teatro Eslava de Madrid, 15 de febrero de 1897.

65. *Sombra del manzanillo, La.* Juguete cómico-lírico en un acto y en prosa (Refundición de otra obra del mismo autor). Letra de E.L.M. Música del maestro G. Mateos.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1908.

Coliseo Imperial de Madrid, 15 de julio de 1908.

66. *Sueño de anoche, El.* Pesadilla cómico-lírica, sin importancia en un acto, en prosa y verso. Original de J. Ruiz y E.L.M. Música del maestro Ángel Ruiz.

Madrid, Imp. R. Velasco, 1892.

67. *Sultana de Marruecos, La.* Juguete cómico-lírico en un acto y en prosa. Original de E.L.M. y Luis Gabaldón. Música del maestro J. Viaña.

Madrid, Florencio Fiscowich, 1890.

Teatro Eslava de Madrid, 14 de octubre de 1890.

68. *Terror de las mujeres, El.* Aventura en un acto y en prosa. Original de E.L.M.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1909.

Coliseo Imperial de Madrid, 21 de mayo de 1909.

69. *Tío de los chalecos, El.* Juguete cómico en un acto y en prosa. Original de E.L.M.

Madrid, Imp. R. Velasco, 1911.

Teatro Eslava de Valencia, 15 de diciembre de 1911.

70. *Tío Pepe, El.* Juguete cómico-lírico en un acto, en prosa y verso, original. Letra de E.L.M. Música del maestro Mateos.

Madrid, Hijos de E. Hidalgo, Arregui y Aruej, Vidal Llimona y Boceta, 1897.

Teatro de Maravillas de Madrid, 22 de junio de 1897.

71. *Torbellino, El.* Comedia en tres actos y en prosa. E.L.M. y Francisco Morano.

Madrid, Imp. R. Velasco, 1904.

Teatro Principal de Cádiz, 16 de septiembre de 1904.

72. *Tres tristes trogloditas (Segunda parte de Los triunviros).* Trastada cómico-lírica en un acto, en prosa y verso, dividida en cinco cuadros, original de E.L.M. y E. Ayuso. Música de los maestros Rodríguez y Mateos.

Madrid, R. Velasco, 1890.

Teatro de la Zarzuela de Madrid, 17 de abril de 1890.

73. *Triunviros, Los.* Boceto cómico-lírico en un acto y en prosa, original de E.L.M. Música del maestro Hipólito Rodríguez.

Madrid, R. Velasco, 1890.

Teatro de la Zarzuela de Madrid, 20 de marzo de 1890.

74. Vals de los besos, El. Juguete cómico-lírico en un acto, original y en prosa, letra de E.L.M. Música del maestro Vicente Lleó.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1911.

Teatro Eslava de Madrid, 27 de mayo de 1911.

75. Venus-Kursal (Sucursal de Venus-Salón). Fantasía cómico-lírica en un acto, dividido en tres cuadros, original y en prosa y verso. Letra de F. Limendoux y E.L.M. Música de Calleja y Lleó.

Madrid, Imp. R. Velasco, 1906.

Teatro Cómico de Madrid, 31 de octubre de 1906.

76. Venus-Salón. Fantasía cómico-lírica en un acto, dividido en cuatro cuadros, original, en prosa y verso. Letra de F. Limendoux y E.L.M. Música de Calleja y Lleó.

Hay una edición refundida en 1904, que añade un cuadro nuevo a la 2ª ed. de 1903.

Madrid, Imp. R. Velasco, 1899.

Teatro Romea de Madrid, 24 de octubre de 1899.

77. Vida galante. Juguete cómico-lírico-transformista, de E.L.M., escrito expresamente para el notable actor Rafael Arcos, música del maestro Calleja.

Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1905.

Teatro Cómico de Madrid, 13 de noviembre de 1903.

78. Víspera de San Pedro, La. Sainete lírico en un acto y en prosa, original de E.L.M., música del maestro Gregorio Mateos.

Madrid, Florencio Fiscowich, 1891.

Teatro de la Alhambra de Madrid, 20 de mayo de 1891.

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Portales temáticos. La parodia teatral en España <<http://www.cervantesvirtual.com/portal/parodia>> [consulta 10-VI-2007]

BELTRÁN NÚÑEZ, P., "Las parodias del Género Chico. *La Golfemia*". *Anales de la literatura española contemporánea*, 1997, v. 22 (3), pp. 379-404.

CASARES RODICIO, E. (dir.). *Diccionario de la zarzuela española e hispanoamericana*. Madrid: ICCMU, 2003, v.II.

Catálogo del Teatro Lírico Español en la Biblioteca Nacional. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1986-1991, 3 v.

CEJADOR Y FRAUCA, J. *Historia de la lengua y literatura castellana*. Madrid: Gredos, 1972, t. X (ed. Facsímil).

- CHECA, J. “Crónica teatral (1908-1909). Perfiles de la escena madrileña en una revista teatral”. *Anales de la literatura española contemporánea*, 1993, v. 18 (3), pp. 487-501.
- CHICOTE, E. *La Loreto y este humilde servidor*. Madrid: Aguilar, 1944.
- DELEITO Y PIÑUELA, J. *Origen y apogeo del Género Chico*. Madrid: Revista de Occidente, 1949.
- DÍAZ DE ESCOVAR, N.; LASSO DE LA VEGA, F. de P. *Historia del teatro español: comediantes, escritores, curiosidades escénicas*. Barcelona: Montaner y Simón, 1924, v. 2.
- EIZAGA, P. “Galería de Artistas Líricos Riojanos. Enrique López Marín de Insausti”. *Rioja Industrial*, septiembre 1955.
- ESPÍN TEMPLADO, P. *El Teatro por Horas en Madrid (1870-1910). Subgéneros que comprende, autores principales y análisis de algunas obras representativas (Tesis doctoral)*. Madrid: Universidad Complutense, 1988, 2 t.
- ESPÍN TEMPLADO, P. *El teatro por Horas en Madrid (1870-1910)*. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, Fundación Jacinto e Inocente Guerrero, 1995.
- GARRIDO, A. “El teatro Real por dentro”. *La Ilustración española y americana*, nº VII, 1908, pp. 100-108.
- LÓPEZ DE ZUAZO, A. *Catálogo de periodistas españoles del siglo XX*. Madrid: Fundación Universidad-Empresa, 1988.
- MAZÓN VERDEJO, E. (coord.). *Riojanos en Madrid. 601 Biografías*. Madrid: Centro Riojano, 2001.
- OSSORIO Y BERNARD, M. *Ensayo de un catálogo de periodistas españoles del siglo XIX*. Madrid, 1903-1904.
- RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, T. *Catálogo de dramaturgos españoles del siglo XIX*. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1994.
- SELITEN@T. Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías de la UNED, <<http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/index2.html>> [consulta 10-VI-2007]
- Veinticuatro diarios (Madrid, 1830-1900): artículos y noticias de escritores españoles del siglo XIX*. Madrid: Instituto Miguel de Cervantes, 1968, 4 v.
- ZURITA, M. *Historia del género chico*. Madrid: Prensa Popular, 1920.

